

УДК 342.95:351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>

В.І. ШКІНДЮК,

доцент кафедри адміністративної діяльності ННІ № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7279-3535>

НАПРЯМКИ ТА МЕЖІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V.I. SHKINDIUK,

Associate Professor, Department of Administrative Activity, Educational and Scientific Institute No. 3, Kharkiv National University of Internal Affairs, Candidate of Legal Sciences, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7279-3535>

DIRECTIONS AND BOUNDARIES OF INTERACTION AND COORDINATION IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES AT THE REGIONAL LEVEL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності, правопорядку та захисту прав і свобод людини є ключовими завданнями держави, які реалізуються через систему правоохоронної діяльності. Україна як велика держава з різноманітними регіонами має специфічні особливості, що ускладнюють організацію ефективної діяльності правоохоронних органів на місцевому рівні. Важливою проблемою залишається створення ефективних механізмів координації та взаємодії між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні, які б враховували регіональні особливості, законодавчі обмеження та сучасні виклики безпекової сфери. **Метою** є комплексне дослідження напрямків та меж взаємодії й координації між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні з урахуванням чинного законодавства та особливостей регіонального управління. **Методи:** системний, який дозволив всебічно проаналізувати структуру і функціонування правоохоронної діяльності в регіональному аспекті; порівняння застосовано для виявлення спільних рис та відмінностей у координаційних механізмах загальноуправлінського і цільового напрямів діяльності; нормативно-правовий аналіз дозволив дослідити законодавчу базу, що регулює повноваження і межі взаємодії між органами виконавчої влади та прокуратурою; індукції та дедукції для формулювання висновків щодо оптимізації процесів координації. **Результати.** Встановлено, що координація у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні має дві основні складові: загальноуправлінську, що забезпечується місцевими державними адміністраціями, та цільову, яку реалізують органи прокуратури у сфері протидії злочинності. Визначено, що межі та зміст цих напрямів суттєво відрізняються: перший має широкий організаційно-управлінський характер і охоплює координацію дій різних відомств у регіоні; другий – спеціалізований і сконцентрований на правоохоронній діяльності, що має на меті підвищення ефективності боротьби зі злочинністю. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення, яке регламентує повноваження, функції та обмеження обох суб'єктів координації, а також встановлено механізми їхньої взаємодії на практиці. Виявлено, що ефективність правоохоронної діяльності напряму залежить від дотримання законодавчих норм, чіткої розмежованості повноважень та активної співпраці між суб'єктами. **Висновки.** Для підвищення ефективності координації правоохоронних органів на регіональному рівні необхідно посилювати законодавчу базу, чітко визначити повноваження та обов'язки кожного суб'єкта, а також сприяти розвитку міжвідомчої взаємодії з урахуванням особливостей конкретних регіонів. Впровадження інтегрованих механізмів координації сприятиме не лише більш ефективному протидію злочинності, а й забезпеченню стабільності публічної безпеки та порядку. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення практики організації правоохоронної діяльності, а також при формуванні державної політики в сфері безпеки на місцевому рівні.

Ключові слова: взаємодія; координація; правоохоронна діяльність; адміністративно-правове регулювання; регіональний рівень; правоохоронні органи; напрямки взаємодії; межі; адміністративне законодавство

Problem statement. Ensuring legality, public order, and the protection of human rights and freedoms are key tasks of the state, implemented through the system of law enforcement activities. Ukraine, as a large country with diverse regions, has specific characteristics that complicate the organization of effective law enforcement activities at the local level. A significant problem remains the creation of effective mechanisms for coordination and interaction among law enforcement entities at the regional level, taking into account regional specificities, legislative restrictions, and current security challenges. The **purpose** of this study is a comprehensive investigation of the directions and limits of interaction and coordination between law enforcement entities at the regional level, considering current legislation and the peculiarities of regional governance. **Methods:** a systemic method was applied to comprehensively analyze the structure and functioning of law enforcement activities in the regional context; comparison was used to identify common features and differences in the coordination mechanisms of general administrative and targeted directions of activity; normative-legal analysis allowed for the examination of the legislative framework regulating the powers and boundaries of interaction between executive authorities and the prosecutor's office; induction and deduction methods were used to formulate conclusions regarding the optimization of coordination processes. **Results.** It was established that coordination in the field of law enforcement activities at the regional level consists of two main components: a general administrative one provided by local state administrations, and a targeted one implemented by the prosecutor's offices in the sphere of crime prevention. It was determined that the scope and content of these directions differ significantly: the first has a broad organizational-administrative nature and covers the coordination of actions among various agencies in the region; the second is specialized and focused on law enforcement activities aimed at improving the effectiveness of crime fighting. The normative-legal framework regulating the powers, functions, and limitations of both coordination subjects was analyzed, and mechanisms of their practical interaction were identified. It was revealed that the effectiveness of law enforcement activities directly depends on compliance with legislative norms, clear delimitation of powers, and active cooperation among entities. **Conclusions.** To enhance the effectiveness of law enforcement coordination at the regional level, it is necessary to strengthen the legislative framework, clearly define the powers and responsibilities of each subject, and promote the development of interagency cooperation considering the specifics of particular regions. The implementation of integrated coordination mechanisms will contribute not only to more effective crime prevention but also to ensuring the stability of public safety and order. The research results can be used to improve law enforcement organization practices and in the formulation of state security policy at the local level.

Keywords: *interaction; coordination; law enforcement activities; administrative and legal regulation; regional level; law enforcement agencies; areas of interaction; boundaries; administrative legislation*

Постановка проблеми

Забезпечення законності, правопорядку, а також захисту прав і свобод людини та громадянина є ключовим завданням держави, яке реалізується через комплекс взаємопов'язаних цілей, функцій і методів. Ця діяльність охоплює всю територію України – однієї з найбільших країн Європи, що складається з регіонів із різною історією, культурними традиціями та природно-географічними умовами. Саме тому, незважаючи на централізований характер організації правоохоронної системи, основні завдання з підтримання правопорядку виконуються переважно на регіональному рівні.

Правоохоронна діяльність у кожному регіоні здійснюється в межах, визначених законодавством, з урахуванням особливостей місцевого контексту, що вимагає застосування різноманітних механізмів та систем її реалізації. Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності правоохоронної роботи є налагодження скоординованої взаємодії між уповноваженими органами влади, що діють у відповідній сфері. Така координація передбачає чітке розмежування

повноважень, встановлення напрямів співпраці та визначення меж відповідальності, що сприяє усуненню дублювань, підвищенню оперативності реагування та комплексності заходів протидії правопорушенням.

Водночас, в умовах складних соціально-економічних викликів, зокрема з огляду на сучасні загрози безпеці, збройний конфлікт на сході України, а також трансформації у правовій та організаційній структурах правоохоронних органів, питання ефективної координації набуває особливої актуальності. Відсутність узгоджених механізмів взаємодії може призводити до неузгодженості дій, втрати ресурсів і, як наслідок, зниження рівня безпеки населення.

Отже, проблема полягає в розробці та впровадженні дієвих механізмів координації і взаємодії між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні, які б враховували специфіку регіонів, законодавчі рамки та сучасні виклики, що стоять перед державою. Наукове осмислення цих аспектів є необхідним для формування ефективної системи забезпечення публічної безпеки і правопорядку в Україні.

Для глибшого розуміння сутності та особливостей координації у правоохоронній сфері на регіональному рівні важливо розглянути основні наукові підходи та результати досліджень провідних фахівців у цій галузі. Так, К.В. Антонов досліджував організаційні та правові основи координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні, зокрема питання взаємодії між різними суб'єктами влади; О.М. Бандурка – зосереджувався на теоретичних засадах та механізмах співпраці органів влади в сфері забезпечення публічної безпеки, аналізуючи роль місцевих державних адміністрацій і прокуратури; О.І. Безпалова – досліджувала практичні аспекти реалізації координаційних повноважень у правоохоронній діяльності, зокрема механізми міжвідомчої взаємодії та їх вплив на ефективність протидії злочинності.

Для досягнення комплексного розуміння особливостей взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні необхідно чітко визначити ключові напрями та межі таких процесів, що й становить основу подальшого дослідження.

Тому *метою* статті є комплексне дослідження напрямків та меж взаємодії й координації між суб'єктами правоохоронної діяльності на регіональному рівні з урахуванням чинного законодавства та особливостей регіонального управління. *Новизна* роботи полягає в тому, що в роботі було запропоноване новітнє для вітчизняної правової доктрини бачення напрямків та меж взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. *Завданнями* дослідження є аналіз інституційної взаємодії у сфері протидії злочинності з урахуванням регіонального аспекту, вивчення особливостей взаємодії правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки та громадського порядку на регіональному рівні, а також розгляд механізмів координації діяльності правоохоронних органів у регіоні, зокрема загальноуправлінського та цільового напрямів.

Інституційна взаємодія у сфері протидії злочинності: регіональний аспект

Насамперед слід зазначити, що взаємодія у сфері правоохоронної діяльності здійснюється за окремими напрямами, зокрема: у сфері протидії злочинності та у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. У першому випадку йдеться про співпрацю, спрямовану на протидію одному з найнебезпечніших соціальних явищ – злочинності.

Злочинність, як підкреслюють В. Голіна, Б. Головкін і М.Ю. Волуйська, має складну, багатоаспектну природу, виступаючи історично обумовленим, змінним соціальним явищем, що виявляється у множинності злочинів, які мають територіальні, часові, кількісні та якісні характеристики [1, с.73; 2, с.55]. Йдеться про суспільно небезпечну поведінку окремих осіб або груп, яка завдає істотної шкоди суспільству й державі, а також підлягає кримінальній відповідальності відповідно до положень Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [3].

З огляду на високий рівень суспільної небезпеки злочинності, її подолання є одним із ключових і пріоритетних напрямів міжвідомчої взаємодії на регіональному рівні.

Зазвичай взаємодія в цій сфері забезпечується в межах щоденної діяльності уповноважених державних інституцій. Так, відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" від 2 липня 2015 року № 580-VIII, зазначений центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності співпрацює з правоохоронними структурами, іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування на підставі законодавства та підзаконних нормативних актів. Крім того, поліція функціонує у тісному партнерстві з громадянами, територіальними громадами та громадськими організаціями, орієнтуючись на задоволення їхніх потреб. Планування службової діяльності поліції, спрямоване на виявлення причин і умов правопорушень, здійснюється з урахуванням особливостей регіону та проблематики конкретних територіальних громад [4].

Взаємодія правоохоронних органів щодо протидії злочинності на регіональному рівні здійснюється як у межах загального функціонування, так і в межах окремих напрямів їхньої діяльності. Зокрема, відповідно до Закону України "Про оперативну-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року № 2135-XII, оперативна-розшукова діяльність включає комплекс гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із використанням спеціальних оперативних і технічних засобів. Здійснюють такі заходи спеціалізовані оперативні підрозділи, які функціонують у структурі Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби тощо. Закон зобов'язує ці підрозділи забезпечувати взаємодію між собою, а також з іншими правоохоронними органами, включно з іноземними структурами та міжнародними

антитерористичними організаціями, з метою ефективного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень [5, с.87].

Отже, координація дій між органами, уповноваженими на протидію злочинності, є невід'ємною частиною їх щоденної діяльності, зокрема в межах оперативно-розшукових заходів. У певних випадках взаємодія може здійснюватися за спеціальними напрямками, як-от у сфері боротьби з торгівлею людьми. Так, Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20 вересня 2011 року № 3739-VI визначає взаємодію як один із ключових принципів у цій сфері. На виконання цього положення Кабінет Міністрів України постановою від 22 серпня 2012 року № 783 затвердив Порядок взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Документ визначає механізм координації дій, а також процедуру надання допомоги й захисту постраждалим особам – значна частина таких заходів реалізується саме на регіональному рівні [6].

Взаємодія правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки та громадського порядку на регіональному рівні

Іншим напрямом міжвідомчої взаємодії у сфері правоохоронної діяльності є забезпечення публічної безпеки та громадського порядку. На відміну від протидії злочинності, цей напрям зосереджується переважно на попередженні правопорушень та нейтралізації факторів, які можуть сприяти їх виникненню. Яскравим прикладом такої взаємодії є Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року № 773, яким затверджено Порядок організації взаємодії між Національною гвардією України та Національною поліцією України щодо охорони публічної безпеки та порядку. Документом передбачено спільне патрулювання вулиць, вокзалів, аеропортів, парків, громадських місць; забезпечення порядку під час масових заходів – мітингів, демонстрацій, спортивних подій; охорону заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; а також координацію дій для стабілізації оперативної обстановки у разі її загострення в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць [7, с.87–88].

Взаємодію правоохоронних органів на регіональному рівні також можна класифікувати за територіальним охопленням: на загальнодержавну та локальну. Перша передбачає реалізацію масштабних заходів державної політики в межах усього регіону. Наприклад, Обласна ком-

плексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2021–2023 роки, затверджена Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації, була спрямована на підвищення ефективності профілактичної роботи, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, а також на розвиток партнерських відносин між правоохоронними структурами та місцевими органами влади [8].

Локальна взаємодія, у свою чергу, реалізується в межах окремих територіальних громад або адміністративних одиниць. Прикладом є міська Комплексна програма "Чисте місто" на 2019–2020 роки, ухвалена Харківською міською радою. Програма спрямована на протидію поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин. Серед її завдань – формування здорового способу життя, створення системи первинної профілактики, сприяння реабілітації наркозалежних, а також координація діяльності місцевих органів влади, правоохоронців і громадськості у сфері профілактики наркотичної залежності [9].

Попри широкий спектр напрямів взаємодії правоохоронних органів на регіональному рівні, ця співпраця має чітко визначені межі. Передусім вони встановлюються законодавством України, яке не лише визначає можливість взаємодії, а й закріплює відповідні повноваження, права та обов'язки учасників, напрямки реалізації співпраці, а також методи та засоби її здійснення. За відсутності нормативно-правової основи така взаємодія втрачає легітимність, а отже – стає неможливою в офіційній площині.

Крім правової основи, суттєвим обмеженням є компетенція органів, що беруть участь у правоохоронній діяльності. Закон визначає конкретні завдання, функції та повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування, що формують рамки їх практичної діяльності. Таким чином, взаємодія між ними можлива лише в межах, чітко окреслених законом. Наприклад, Державна прикордонна служба може співпрацювати з Національною поліцією виключно з питань, що стосуються реалізації їхніх безпосередніх повноважень, і навпаки.

На рівні регіонів усі зазначені органи мають свої структурні підрозділи, які в межах чинного законодавства здійснюють взаємодію в рамках визначеної компетенції. Така співпраця є допустимою лише тоді, коли не виходить за межі функціональних обов'язків відповідних суб'єктів.

Враховуючи зазначені особливості, наукові підходи та положення законодавства, взаємодію у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні слід розглядати як специфічну форму публічно-правових відносин між уповноваженими суб'єктами (державними органами та органами місцевого самоврядування). Ці відносини ґрунтуються на добровільній та рівноправній основі й реалізуються у межах протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку – як на рівні всього регіону, так і локально – відповідно до повноважень, встановлених законодавством України.

Механізми координації правоохоронних органів у регіоні: загальноуправлінський та цільовий напрями

Що стосується координації, то ця форма співпраці має більш вузьке правове значення та обмежується лише двома основними напрямками реалізації: загальноуправлінським (організаційним) і спеціалізованим – у сфері протидії злочинності на рівні області. Здійснення координації в цих напрямках можливе виключно двома суб'єктами: місцевими державними адміністраціями та органами прокуратури.

Згідно зі статтею 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV, у процесі реалізації своїх управлінських повноважень місцеві державні адміністрації співпрацюють із відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Така взаємодія, зокрема, може здійснюватися шляхом укладення договорів у випадках, визначених законодавством. Керівники місцевих державних адміністрацій координують діяльність територіальних підрозділів міністерств і центральних органів виконавчої влади та сприяють виконанню ними покладених функцій. У питаннях, що стосуються реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій, очільники територіальних органів міністерств та інших ЦОВВ підзвітні та підконтрольні головам відповідних адміністрацій. Окрім того, голови місцевих держадміністрацій мають право ініціювати перед міністерствами чи іншими центральними органами питання щодо відповідності посаді керівників їх територіальних органів. У відповідь, протягом місяця, уповноважений орган має ухвалити рішення та надати обґрунтовану відповідь [10].

Таким чином, місцеві державні адміністрації виконують функцію загальної координації діяльності всіх органів влади на території відповідно-

го регіону, включаючи органи правоохоронного сектору. Однак така координація здійснюється в рамках реалізації загальних адміністративних повноважень і не має виключної спрямованості на питання правоохоронної діяльності.

На відміну від цього, цільовий напрям координації у сфері протидії злочинності на обласному рівні реалізується органами прокуратури. Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII визначає прокуратуру як єдину централізовану систему, що виконує визначені Конституцією України функції із захисту прав і свобод людини, а також загальних інтересів суспільства та держави. Основними функціями прокуратури є:

- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво інтересів громадянина або держави в суді;
- нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове розслідування;
- нагляд за законністю при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи осіб [11].

Координаційна функція органів прокуратури у сфері протидії злочинності врегульована Наказом Офісу Генерального прокурора "Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності" від 8 лютого 2021 року № 28. Відповідно до цього нормативного акту, Генеральний прокурор, керівники органів прокуратури, їхні перші заступники та заступники – згідно з розподілом функціональних обов'язків – здійснюють координацію діяльності правоохоронних органів відповідного рівня, включаючи міжрегіональні підрозділи, юрисдикція яких охоплює кілька адміністративно-територіальних одиниць.

До суб'єктів координації належать органи, уповноважені законом здійснювати дізнання, досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність, а за необхідності – й інші державні установи, за умови їхньої згоди. Підставою для здійснення прокурорами координаційних повноважень слугує виявлення проблем у сфері протидії злочинності, які встановлюються в процесі реалізації конституційних функцій прокуратури й можуть бути усунуті шляхом скоординованих дій відповідних правоохоронних органів [12].

Отже, прокурорська координація має цільовий, чітко структурований характер із визначеним колом завдань та суб'єктів. Її реалізація є не частиною загальної діяльності органів прокуратури, а окремою функціональною сферою, що базується як на законодавчій основі, так і на внутрішньовідомчих актах, які регламентують специфіку прокурорської діяльності.

На противагу цьому, повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері координації правоохоронної діяльності є ширшими за обсягом, але носять переважно організаційно-управлінський характер. Вони виявляються, зокрема, у розробці та прийнятті регіональних нормативних актів, укладанні спільних програм із представниками правоохоронного сектора, організації заходів щодо підтримання громадського порядку, створенні координаційних рад або робочих груп з питань безпеки тощо.

Так, наприклад, Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2021 року № 289 "Про затвердження персонального складу обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми" включає до складу Ради представників не лише органів безпеки Харківського регіону, але й державних цивільних структур, підприємств та установ [13].

Таким чином, місцеві державні адміністрації забезпечують широку, міжвідомчу координацію, орієнтовану на комплексний підхід до проблематики регіону. Вони організують скоординовані дії не лише силових структур, але й цивільних суб'єктів, мобілізуючи спільні ресурси на подолання різних форм і проявів правопорушень та їхніх причин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богатирьов А. І. Вчення про злочинність та її ознаки. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. Вип. 1. С. 72–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_19
2. Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головін, М. Ю. Валуйська; за заг. ред. В. В. Голіни. Харків: Право. 2014. 440 с.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25. Ст. 131.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.
6. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783. *Офіційний вісник України*. 2012. № 64. Ст. 35.
7. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: Наказ МВС України від 10.08.2016 № 773. *Офіційний вісник України*. 2016. № 77. Ст. 2582.

У свою чергу, прокуратура здійснює спеціалізовану координацію у вузько визначеному напрямі, що стосується виключно правоохоронної сфери, і має нормативно закріплені механізми для її реалізації. Межі її діяльності, на відміну від органів місцевої виконавчої влади, окреслені більш конкретно, адже прокуратура функціонує як складова національної правоохоронної системи, а не регіонального управлінського механізму загального характеру.

Висновки

Проведене дослідження засвідчило, що координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні становить особливу форму суспільно-правових відносин між органами влади, яка реалізується через управлінське домінування місцевих державних адміністрацій та обласних прокуратур у межах їхніх законодавчих повноважень. Вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування правоохоронного сектору регіону, зокрема в частині протидії злочинності.

Аналіз також довів, що поняття координації та взаємодії в правоохоронній сфері суттєво відрізняються за змістом, механізмами реалізації та суб'єктним складом, що зумовлює різні підходи до правового регулювання кожного з цих явищ.

Конфлікт інтересів

На думку авторів жодний конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

8. Про Обласну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021–2023 роки: розпорядження від 16.02.2021 № 105. <https://www.rv.gov.ua/npas/pro-oblasnu-kompleksnu-programu-profilaktiki-pravoporushen-ta-borotbi-iz-zlochinnistyu-na-2021-2023-roki-105-2021>
9. Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у місті Харкові "Чисте місто" на 2019–2020 роки: рішення від 21.08.2019 № 1717/19 / Реєстр актів Харківської міської ради. <http://kharkiv.rocks/reestr/680256>
10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. *Відомості Верховної ради України*. 1999. № 20. Ст. 190.
11. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2-3. Ст. 12.
12. Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності: Наказ Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text>
13. Про затвердження персонального складу обласної Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми: розпорядження від 29.04.2021 № 289. <https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporядzhennya/3232/3288/108986?sv>

REFERENCES

1. Bohatyriov, A. I. (2016). Vchennia pro zlochynnist ta yii oznaky [The doctrine of crime and its characteristics]. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*, (1), 72–75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_1_19 (in Ukr.)
2. Holina, V. V., Holovkin, B. M., & Valuiska, M. Yu.; Holina, V. V. (Ed.). (2014). *Kryminalohiia* [Criminology]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (25), 131 (in Ukr.).
4. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro Natsionalnu politsiiu [On the National Police]. *Zakon Ukrainy* (02.07.2015 No. 580-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (40–41), 379 (in Ukr.).
5. Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). Pro operativno-rozshukovu diialnist [On operational-search activity]. *Zakon Ukrainy* (18.02.1992 No. 2135-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (22), 303 (in Ukr.).
6. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2012). Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii subiektiv, yaki zdiisniuiut zakhody u sferi protydii torhivli liudmy [On approval of the Procedure for interaction of subjects implementing measures to combat human trafficking]. *Postanova Kabinety Ministriv Ukrainy* (22.08.2012 No. 783). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (64), 35 (in Ukr.).
7. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. (2016). Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii vzaiemodii Natsionalnoi hvardii Ukrainy ta Natsionalnoi politsii Ukrainy pid chas zabezpechennia (okhrony) publichnoi (hromadskoi) bezpeky i poriadku [On approval of the Procedure for organizing interaction between the National Guard and the National Police of Ukraine in ensuring public (civil) security and order]. *Nakaz MVS Ukrainy* (10.08.2016 No. 773). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (77), 2582 (in Ukr.).
8. Rivnenska oblasna derzhavna administratsiia. (2021). *Pro oblasnu kompleksnu prohramu profilaktyky pravoporushen ta borotby iz zlochynnistiu na 2021–2023 roky* [On the regional comprehensive program for prevention of offenses and combating crime for 2021–2023: Order of February 16, 2021 No. 105]. *Rozporiadzhennia* (16.02.2021 No. 105). <https://www.rv.gov.ua/npas/pro-oblasnu-kompleksnu-programu-profilaktiki-pravoporushen-ta-borotbi-iz-zlochinnistyu-na-2021-2023-roki-105-2021> (in Ukr.).
9. Kharkivska miskrada. (2019). *Kompleksna prohrama z protydii poshyrenniu narkomanii ta zmeshennia shkody vid vzhvannia psykhoaktyvnykh rechovyn u misti Kharkovi "Chyste misto" na 2019–2020 roky* [Comprehensive program to combat the spread of drug addiction and reduce the harm from psychoactive substance use in Kharkiv "Clean City" for 2019–2020]. *Rishennia* (21.08.2019 No. 1717/19). <http://kharkiv.rocks/reestr/680256> (in Ukr.).
10. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Pro mistsevi derzhavni administratsii [On local state administrations]. *Zakon Ukrainy* (09.04.1999 No. 586-14). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (20), 190 (in Ukr.).
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). Pro prokuraturu [On the Prosecutor's Office]. *Zakon Ukrainy*

- (14.10.2014 No. 1697-7). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (2–3), 12 (in Ukr.).
12. Ofis Heneralnoho prokurora Ukrainy. (2021). *Pro zatverdzhennia Poriadku koordynatsii diialnosti pravo okhoronnykh orhaniv u sferi protydii zlochynnysti* [On approval of the Procedure for coordination of law enforcement activity in combating crime]. Nakaz Heneralnoho prokurora (08.02.2021 No. 28). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text> (in Ukr.).
13. Kharkivska oblasna derzhavna administratsiia. (2021). *Pro zatverdzhennia personalnoho skladu oblasnoi Koordynatsiinoi rady z pytan simi, hendernoi rivnosti, demohrafichnoho rozvytku, zapobihannia nasyilstvu v simi ta protydii torhivli liudmy* [On approval of the personal composition of the regional Coordination Council on family issues, gender equality, demographic development, prevention of domestic violence and counteraction to human trafficking]. Rozporiadzhennia (29.04.2021 No. 289). <https://kharkivoda.gov.ua/dokumenty/rozporiadzhennya/3232/3288/108986?sv> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 182–189 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560605

http://forumprava.pp.ua/files/182-189-2025-2-FP-Shkindiuk_22.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_22.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 02.06.2025

Accepted: 13.06.2025

Published: 20.06.2025

Available online: 20.06.2025

Cite as:

 Шкіндюк, В. І. (2025). Напрямки та межі взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. *Форум Права*, 82(2), 182–189. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>

 Shkindiuk, V. I. (2025). Napryamky ta mezhi vzayemodiyi ta koordynatsiyi u sferi pravookhoronnoyi diyalnosti na rehionalnomu rivni [Directions and Boundaries of Interaction and Coordination in the Field of Law Enforcement Activities at the Regional Level]. *Forum Prava*, 82(2), 182–189. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560605>